

TALABALAR O'QUV MOTIVLARINI O'RGANILISHI

Karimjonova Yoqutxon

Toshkent Amaliy fanlar universiteti, psixologiya kafedrasi, o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7739459>

Annotatsiya : maqolada kasbiy ta'lim jarayonida shakllana boshlaydi va uning muhim mezonni psixologiya fakulteti talabalari o'rtasida mazmunli hayotiy yo'nalishlarning yuqori darajada shakllanishi, hamda ta'lim va kasbiy faoliyatning ichki motivlarining ustunligi hisoblanadinishi , talabalarning o'qishga bo'lgan qiziqishlari ya'ni o'quv motivlari , ularni o'rganish , olimlarning ilmiy tadqiqot ishlari , talabalarni o'quv motivlarini amaliy o'rganish borasida tadqiqot ishlari jadvallar asosida bayon etilgan .

Kalit so'zlar : motiv , motivatsiya , intilish , ong , faoliyat , ehtiyoj , psixolog , ta'lim muassasa , kasbiy .

Аннотация: статья начинает формироваться в процессе профессионального образования, и ее важным критерием является высокий уровень сформированности смысложизненных ориентиров у студентов факультета психологии, преобладание внутренних мотивов учебной и профессиональной деятельности, интерес к учебе или учебные мотивы, их изучение, научно-исследовательские работы ученых, практическое изучение учебных мотивов студентов описаны на основе таблиц.

Ключевые слова: мотив, мотивация, стремление, сознание, деятельность, потребность, психолог, образовательное учреждение, профессионал.

Abstract: the article begins to form in the process of professional education, and its important criterion is the high level of formation of meaningful life directions among students of the faculty of psychology, and the predominance of internal motives of education and professional activity, students' interest in studying or educational motives, their study, scientific research works of scientists, practical study of students' educational motives are described on the basis of tables.

Key words: motive, motivation, aspiration, consciousness, activity, need, psychologist, educational institution, professional.

Bugungi kunga kelib, malakali psixologlarga bo'lgan ehtiyoj amaliyot talablari tufayli keskin oshdi. Psixolog ishtirokisiz turli ta'lim muassasalarida o'quvchilarning ruhiy farovonligini ta'minlaydigan tashkilotlarning samarali ishini tashvvur qilish qiyin. Bundan tashqari, malakali psixolog barcha turdagi tekshiruvlarni o'tkazish, shuningdek, turli kasalliklarga chalingan odamlarni reabilitatsiya qilish uchun ajralmas hisoblanadi. Albatta, psixolog faoliyatiga

professional va shaxsiy tayyorgarligi yuqori bo'lgan shaxsgina malakali psixologik yordam ko'rsatishga qodir. Bunday tayyorlik kasbiy ta'lim jarayonida shakllana boshlaydi va uning muhim mezonlari psixologiya fakulteti talabalari o'rtasida mazmunli hayotiy yo'nalishlarning yuqori darajada shakllanishi hamda ta'lim va kasbiy faoliyatning ichki motivlarining ustunligi hisoblanadi.

A.A.Rean va V.A.Yakuninning "Talabalar o'quv motivatsiyasini diagnostika qilish metodikasi" (N.S.Badmayeva modifikatsiyasi) Metodikaning maqsadi talabalarining o'quv faoliyati motivlarini o'rganishdir. Ushbu tadqiqot metodologiyasi psixologiya talabalarining o'quv va kasbiy faoliyati motivlarining ierarxiyasini o'rganish va undagi eng muhim va ahamiyatsiz motivlarni aniqlash uchun ishlatiladi. Texnika mavzu uchun ahamiyatlilik darajasiga ko'ra quyidagi motivlarni kamroq ahamiyatga ega bo'lgandan ko'proq ahamiyatga ega bo'lgan saralashni o'z ichiga oladi:

Metodika A.A.Rean va V.A.Yakuninlarning so'rovnomasi asosida ishlab chiqilgan. Yuqoridagi so'rovnomaning 16 ta bayonotiga V.G.Leontyev tomonidan ta'kidlangan ta'lim motivlarini tavsiflovchi bayonotlar hamda talabalar va maktab o'quvchilari o'rtasida o'tkazilgan so'rov natijasida N.T.Badmaeva tomonidan olingan ta'lim motivlarini tavsiflovchi bayonotlar qo'shilgan. Bular: kommunikativ, kasbiy, ta'lim va kognitiv, keng ijtimoiy motivlar, shuningdek, ijodiy o'zini o'zi anglash, muvaffaqiyatsizlik va obro'-e'tibordan qochish motivlari.

1) O'quv faoliyati motivatsiyasini o'rganish (Y.A.Kalinina) anketasi
Maqsad: anketa metodologiyasidan foydalangan holda ta'lim faoliyati motivatsiyasini o'rganish. 50 ta savoldan iborat anketa ta'lim faoliyatining dominant motivlarini aniqlashga qaratilgan va 5 ta motivning miqdoriy tavsifini bilib olish imkonini beradi.

- 1) maqsadga erishish zarurati;
 - 2) ta'lim faoliyatining raqobatbardoshligi zarurati;
 - 3) o'z-o'zini takomillashtirish ehtiyojlari;
 - 4) muloqot va jamoaviy faoliyatga bo'lgan ehtiyojlar;
 - 5) ta'lim faoliyati jarayonidan tashqarida yangi bilimlarni o'zlashtirish zarurati.
- 2) O'quv motivatsiyasining yo'nalganligini aniqlash (T.D.Duboviskaya) metodikasi.

O'rganishning turli motivlari orasida, xususan, tashqi va ichki motivlarni ajratib ko'rsatish odatiy holdir. L. M. Fridman ularning farqini quyidagicha tavsiflaydi: «Agar berilgan faoliyatni rag'batlantiruvchi motivlar u bilan bog'liq bo'lmasa, u holda ular ushbu faoliyatga nisbatan tashqi deyiladi;

motivlar bevosita faoliyatning o'zi bilan bog'liq bo'lsa, ularichki deyiladi". Motiv, agar u faoliyat maqsadiga mos kelsa, ichkidir. Ya'ni shartlar asosida o'quv faoliyati, mavzu mazmunini o'zlashtirish bir vaqtning o'zida ham motiv, ham maqsad. Ichki motivlar subyektning bilish ehtiyoji, bilish jarayonidan olingan zavq bilan bog'liq. O'quv materialini o'zlashtirish o'rganish maqsadi bo'lib xizmat qiladi, bu holda o'quv faoliyati xarakterini ola boshlaydi. Talaba esa moddiy jihatdan bilish jarayoniga kiradi va bu unga hissiy qoniqish beradi. Ichki motivatsiyaning ustunligi o'zining namoyon bo'lishi bilan tavsiflanadi. o'quv faoliyati jarayonida talabalarning faoliyati o'zlashtirish sharti bilan o'quv faoliyati tashqi motivatsiyaga aylanadi. Mavzuning mazmuni maqsad emas, balki boshqa maqsadlarga erishish vositasidir. Bu yaxshi baho(sertifikat, diplom), stipendiyalar, maqtovlar, o'rtoqlari tomonidan tan olinishi, o'qituvchining talabiga bo'ysunishva boshqalar bo'lishi mumkin. Tashqi motivatsiya bilan bilim o'qitishning maqsadi emas, o'quvchi bilish jarayonidan uzoqlashgan. O'qigan talaba uchun fanlar ichki qabul qilinmaydi, ichki motivatsiyaga ega emas va ta'lim fanlarining mazmuni shaxsiy qadriyatga aylanmaydi. O'z faoliyati samaradorligini oshirishdan manfaatdor bo'lgan o'qituvchi, tabiiyki, o'rganish motivatsiyasiga e'tibor beradi va uni faollashtirishga intiladi. yuqori darajada, lekin shu bilan birga, turli shakllar, o'qitish usullari va fan mazmunini tanlashda o'quvchilarmotivatsiyasining hozirgi darajasini va uning dinamikasini aniqlash imkonini beruvchi metodik vositalar yetishmaydi. Shu munosabat bilan Duboviskaya fanni o'rganish uchun motivatsiya yo'nalishini diagnostika qilish metodologiyasini ishlab chiqdi, undan o'quv jarayonida foydalanish mumkin va o'qitish samaradorligini oshirish uchun asos bo'lib xizmat qiladi. Olingan ma'lumotlarni miqdoriy qayta ishlash uchun Spirman va Pirson korrelyatsiya tahlili usuli qo'llanildi, chunki mavjud ko'rsatkichlar tartibli shkalada o'lchanadi.

Talabalar o'quv motivlarini empirik jihatdan o'rganishda birinchi bo'lib, Talabalarning o'quv motivatsiyasini diagnostika qilish (A.A.Rean va V.A.Yakunin metodikasi) N.S.Badmayeva modifikatsiyasi) metodikasidan foydalanildi. Universitetning 1-kurs va 3-kurs amaliy psixologiya yo'nalishi talabalari o'rtasida o'tkazildi. 7ta shkala bo'yicha alohida natijalar chiqariladi. Ushbu shkalalar quyidagilar:

- Kommunikativ motivlar;
- Qochish motivlari;
- Obro' - e'tibormotivlari
- Kasbiy motivlar;
- Ijodiy o'z-o'zini anglash motivlari;

- O'quv-tarbiyaviy motivlar;
- Ijtimoiy motivlar:

Unga ko'ra, har bir shkalada kurslar bo'yicha farqlarni ko'rishimiz mumkin. Kommunikativ motivlar shkalasida 1-kurslarda 3-kurslarga qaraganda, kommunikatsiya yuqori natijani ko'rsatdi. Chunki, 1-kurs talabalari yangi shakllanayotgan guruh bo'lganligi uchun ham ularda 3-kurslarga qaraganda muloqot va tanishishga qiziqish kuchli bo'ladi. Qochish motivlari shkalasida ham 1-kurslarda ustunlikni ko'rishimiz mumkin. Qochish motivlari muvaffaqiyatsizlikdan qochish hisoblanib, darslarda past baho olish va imtihonlardan yiqilish yoki kutilgan natijaga erisha olmaslik kabi holatlar 1-kurs talabalariga kuchli ta'sir ko'rsatar ekan.

1-diagramma

A.A.Rean va V.A.Yakuninning "Talabalar o'quv motivatsiyasini diagnostika qilish metodikasi" (N.S.Badmayeva modifikatsiyasi) bo'yicha birinchi va uchinchi kurslarning o'rtacha qiymatlaridagi farqlari.

Unga ko'ra, har bir shkalada kurslar bo'yicha farqlarni ko'rishimiz mumkin. Kommunikativ motivlar shkalasida 1-kurslarda 3-kurslarga qaraganda, kommunikatsiya yuqori natijani ko'rsatdi. Chunki, 1-kurs talabalari yangi

shakllanayotgan guruh bo'lganligi uchun ham ularda 3-kurslarga qaraganda muloqot va tanishishga qiziqish kuchli bo'ladi. Qochish motivlari shkalasida ham 1-kurslarda ustunlikni ko'rishimiz mumkin. Qochish motivlari muvaffaqiyatsizlikdan qochish hisoblanib, darslarda past baho olish va imtihonlardan yiqilish yoki kutilgan natijaga erisha olmaslik kabi holatlar 1-kurs talabalariga kuchli ta'sir ko'rsatar ekan. Shu sabab ham ularda qochish motivlari yuqori bo'lar ekan. Obro'-e'tibor motivlari shkalasida ham 1-kurslarda 3-kurslarga qaraganda natijalar ancha yuqori. Negaki, 1-kurs talabalarini talabalik davrining ilk bosqichida bo'lib, yangi muhit ular uchun qiziqarli hisoblanadi va boshqalar nazarida ular obro'li ko'rinishga harakat qilishadi. 3-kurs talabalarini uchun esa bu oddiy holatga aylanib qoladi va boshqalarning ular haqidagi fikri o'z ahamiyatini kamaytiradi. Kasbiy motivlar shkalasida ham 3-kurs talabalariga qaraganda, 1-kurs talabalarining natijasi yuqori darajani ko'rsatdi. 3-kurs talabalarini o'qish davomida kasbga bo'lgan qiziqish va qarashlarini o'zgartirib borishadi va o'qiyotgan sohasidan ko'ra boshqa sohaga qiziqishlari ortishi yoki boshqa sohada faoliyat yuritayotgan bo'lishlari ham mumkin bo'ladi. Lekin, 1-kurs talabalarida nisbatan o'qiyotgan sohasiga qiziqish motivatsiyasi yuqori bo'ladi va kasbga bo'lgan motivatsiya ortadi. 5-shkala ijodiy o'z-o'zini anglash motiv bo'lib, bu shkalada farqli ravishda 3-kurslar ustunlik qilishmoqda. Demak, talaba qanchalik katta kursga o'tgandan keyin uning fikrlashi, dunyoqarashi kengayib, o'zligini anglashi ortadi. Estetik did kengayib, o'qiyotgan sohasida yangilik yaratishga bo'lgan qiziqish ortadi. 1-kurslarda esa sohasi bo'yicha yangilikka intilish kuchli bo'ladi. O'quv va tarbiyaviy motivlar shkalasida 0,6 ball bilan 1-kurslarda 3-kurslarga qaraganda yetakchilik mavjud. Bundan ko'rinib turibdiki, haqiqatdan ham 1-kurs talabalaridan o'qish va bilim olishga qiziqish va ehtiyoj kuchli bo'lishi o'z tasdig'ini topdi. Oxirgi shkalamiz ijtimoiy motivlar shkalasi bo'lib, bu shkalada ham 1-kurs talabalarini ustunlik qilishmoqda. Chunki, kommunikativ motivlar shkalasida ham 1-kurs talabalarida natija yuqori bo'lib, ushbu motivlar bir-biri bilan chambarchas bog'liqdir.

O'rta darajadagi ichki motivatsiya 1-kurslarda yuqori natijani ko'rsatdi. Ichki motivatsiyaning yuqori darajasi 3-kurslarda yuqori.

O'quv motivatsiyasining yo'nalganligini aniqlash (T.D.Duboviskaya) metodikasi natijalariga ko'ra, jinslar o'rtasidagi farqlarni ko'radigan bo'lsak, bunda ham ichki motivatsiyaning past darajasi aniqlanmadi. Ichki motivatsiyaning o'rta darajasi erkaklarda yuqori bo'lsa, aksincha, ichki motivatsiyaning yuqori darajasi ayollarda erkaklarga qaraganda ustunlik qilmoqda.

Y.A.Kalininaning “O’quv faoliyati motivatsiyasini aniqlash” anketasi natijalariga ko’ra, har bir shkala bo’yicha kurslar o’rtasidagi o’zaro farqlar aniqlandi. Birinchi shkala maqsadga erishish shkalasi bo’lib, unga ko’ra, birinchi kurslarda ichki motivatsiyaning past darajasi 8%, o’rta darajasi 81%, yuqori darajasi 9% ni, uchinchi kurs talabalarida esa ichki motivatsiyaning past darajasi 14%, o’rta darajasi 80%, yuqori darajasi 2% ni tashkil qildi. Nisbatan olganda, ichki motivatsiyaning o’rta darajasi ikkala kurslarda ham o’xshashligini ko’rishimiz mumkin. Y.A.Kalininaning “O’quv faoliyati motivatsiyasini aniqlash” anketasi natijalariga ko’ra, har bir shkala bo’yicha kurslar o’rtasidagi o’zaro farqlar aniqlandi. Y.A.Kalininaning “O’quv faoliyati motivatsiyasini aniqlash” anketasi natijalariga ko’ra, har bir shkala bo’yicha kurslar o’rtasidagi o’zaro farqlar aniqlandi. Uchinchi shkala o’z-o’zini takomillashtirish shkalasi bo’lib, unga ko’ra, birinchi kurslarda ichki motivatsiyaning past darajasi 19%, o’rta darajasi 69%, yuqori darajasi 10% ni, uchinchi kurs talabalarida esa ichki motivatsiyaning past darajasi 19%, o’rta darajasi 74%, yuqori darajasi 3% ni tashkil qildi.

O’quv faoliyati, mavzu mazmunini o’zlashtirish bir vaqtning o’zida talaba uchun fanlar ichki qabul qilinmaydi, ichki motivatsiyaga ega emas va ta’lim fanlarining mazmuni shaxsiy qadriyatga aylanmaydi. Ichki motivatsiyaning ustunligi o’zining namoyon bo’lishi bilan tavsiflanadi. Shaxsni tarbiyalash, birinchi navbatda, uning ehtiyojlari va motivlar tizimini ishlab chiqishdan iborat.

Muvaffaqiyatli o’qish uchun motivatsiya omili aql omilidan kuchliroqdir. Muvaffaqiyatli o’rganish uchun o’rganish motivining yuqori ahamiyatini anglash o’quv jarayonini motivatsion qo’llab-quvvatlash tamoyilini aniqlashga olib keldi. O’rganishning turli motivlari orasida, xususan, tashqi va ichki motivlarni ajratib ko’rsatish odatiy holdir. L. M. Fridman ularning farqini quyidagicha tavsiflaydi: «Agar berilgan faoliyatni rag’batlantiruvchi motivlar u bilan bog’liq bo’lmasa, u holda ular ushbu faoliyatga nisbatan tashqi deyiladi; motivlar bevosita faoliyatning o’zi bilan bog’liq bo’lsa, ular ichki deyiladi”. Motiv, agar u faoliyat maqsadiga mos kelsa, ichkidir. Ya’ni shartlar asosidabugungi doimiy o’zgaruvchan, dinamik dunyoda bu nafaqat talabaga fanlar bo’yicha bilim, ko’nikmava ko’nikmalarni o’rgatishdir. O’quv faoliyati, mavzu mazmunini o’zlashtirish bir vaqtning o’zida talaba uchun fanlar ichki qabul qilinmaydi, ichki motivatsiyaga ega emas va ta’lim fanlarining mazmuni shaxsiy qadriyatga aylanmaydi va kelajakdagi faol shaxs sifatida talabaning shaxsiyati ijtimoiy taraqqiyotni, saqlanishini va ta’minlanishini ta’minlaydi. Ichki motivlar

subyektning bilish ehtiyoji, bilish jarayonidan olingan zavq bilan bog'liq. O'quv materialini o'zlashtirish o'rganish maqsadi bo'lib xizmat qiladi, bu holda o'quv faoliyati xarakterini olaboshlaydi. O'zlashtirish sharti bilan o'quv faoliyati tashqi motivatsiyaga aylanadi.

Muvaffaqiyatli o'qish uchun motivatsiya omili aql omilidan kuchliroqdir. Muvaffaqiyatli o'rganish uchun o'rganish motivining yuqori ahamiyatini anglash o'quv jarayonini motivatsion qo'llab-quvvatlashtamoyilini aniqlashga olib keldi. O'rganishning turli motivlari orasida, xususan, tashqi va ichki motivlarni ajratib ko'rsatish odatiy holdir. L. M. Fridman ularning farqini quyidagicha tavsiflaydi: «Agar berilgan faoliyatni rag'batlantiruvchi motivlar u bilan bog'liq bo'lmasa, u holda ularushbu faoliyatga nisbatan tashqi deyiladi; motivlar bevosita faoliyatning o'zi bilan bog'liq bo'lsa, ular ichki deyiladi»

O'quv motivi, agar u faoliyat maqsadiga mos kelsa, ichkidir. Ya'ni shartlar asosida Bugungi doimiy o'zgaruvchan, dinamik dunyoda bu nafaqat talabaga fanlar bo'yicha bilim, ko'nikma va ko'nikmalarni o'rgatishdir (ulardan ba'zilari). o'quv faoliyati, mavzu mazmunini o'zlashtirish bir vaqtning o'zida talaba uchun fanlar ichki qabul qilinmaydi, ichki motivatsiyaga ega emas va ta'lim fanlarining mazmunishaxsiy qadriyatga aylanmaydi.

O'quv motivatsiyasining yo'nalganligini aniqlash (T.D.Duboviskaya) metodikasida jins va kurslar o'rtasida deyarli katta farqlar aniqlanmadi. Lekin, natijalarga ko'ra, erkaklarda tashqi motiv yuqori bo'lsa, ayollarda esa aksincha, ichki motiv yuqori ekan. Shuningdek, nisbatan 1-kurslarda ichki motiv, 3-kurslarda tashqi motiv ustunlik qilyapti.

1-jadval

		Respondentlar soni	O'rtacha	t
Kommunikativ motivlar	erkak	75	4,1200	-2,179*
	ayol	115	4,3142	
Qochish motivlari	erkak	75	3,5573	-2,367*
	ayol	115	3,7809	
Obro -e'tibor motivlari	erkak	75	4,0907	-3,722***
	ayol	115	4,4296	
Kasbiy motivlar	erkak	75	4,2640	-2,823**
	ayol	115	4,4835	
Ijodiyo'z-o'zini anglash motivlari	erkak	75	4,2107	-3,061***
	ayol	115	4,4922	
O'quv-tarbiyaviy	erkak	75	3,9587	-,542

motivlar	ayol	115	4,0078	
Ijtimoiy motivlar	erkak	75	4,3573	-2,637**
	ayol	115	4,5357	

1-jadval: A.A.Rean va V.A.Yakuninning “Talabalar o‘quv motivatsiyasini diagnostika qilish metodikasi” (N.S.Badmayeva modifikatsiyasi)ning kurslar o‘rtasida korrelyatsion tahlil natijalari.

“Kommunikativ motivlar”shkalasida jinlar o‘rtasida ahamiyatli farqlar aniqlandi. Unga ko‘ra,ayollarda erkaklarga qaraganda, kommunikatsiya va muloqotga bo‘lgan ehtiyoj yuqoriligi isbotlandi ($t=-2,367$; $p=0,05$;). “Obro‘ – e‘tibor motivlari” bo‘yicha ham ayollar va erkaklar o‘rtasida katta farq aniqlandi($t=-3,722$; $p=0,01$;). Bu shkalada ham ayollarda obro‘ va e‘tibor qozonishga intilish anchagina yuqori natijani ko‘rsatdi.Shuningdek, “Kasbiy motivlar”da ham ayollar yuqori natijani ko‘rsatishdi. ($t=-2,823$; $p=0,01$;). “Ijodiy o‘z-o‘zini anglash motivlari” shkalasida va “ijtimoiy motivlar” shkalasida ham ayollarda erkaklarga qaraganda yuqori farq va ko‘rsatgichlar aniqlandi($t=-2,637$; $p=0,01$;). “O‘quv-tarbiyaviy motivlar” shkalasida jinlar o‘rtasida tafovutlar aniqlanmadi. Bundan ayollar va erkaklar o‘rtasida o‘quv motivlarining o‘xshashligini ko‘rishimiz mumkin. Boshqa motiv turlari o‘rtasida katta va ahamiyatli farqlar aniqlangan bo‘lsa, o‘quv va tarbiyaviy motivlar o‘rtasida farq mavjud emasligini ko‘rsatdi va bu statistik tahlil orqali o‘z isbotini topdi. Demak, o‘quv motivlari jinsga bog‘liq bo‘lmas ekan, aksincha, boshqa motivlarning ahamiyati kuchli ekanligini ko‘rishimiz mumkin.

2-jadval: A.A.Rean va V.A.Yakuninning “Talabalar o‘quv motivatsiyasini diagnostika qilish metodikasi” (N.S.Badmayeva modifikatsiyasi)ning kurslar o‘rtasida korrelyatsion tahlil natijalari.

Unga ko‘ra, kurslar miqyosida kommunikativ motivlar 1-kurslarda 3-kurslarga nisbatan yuqori ekan. Chunki, 1-kurslar yangi tanishlar davrasida bo‘lishadi, ya‘ni, yangi talabalar, yangi o‘qituvchilar, yangi muhit bunga o‘z ta‘sirini ko‘rsatmasdan qolmaydi. Shu sabab ham ularda muloqotga bo‘lgan ehtiyoj ortadi va o‘z-o‘zidan shaxslararo munosabatlar rivojlanib boradi.Talabalar o‘zaro axborot almashishi natijasida kommunikatsiya ortib boradi. Qochish motivlari ham 1-kurslarda 3-kurslarga nisbatan ustunlik qilyapti.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

- 1.Azizxo‘jaeva N. N. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat. –T.: O‘z bekiston yozuvchilar uyushmasi Adabiyot jamg‘armasi nashriyoti. 2006 y. 200b.
2. Abu Rayhon Beruniy. Feruza (Javohirlar haqida naql va hikoyatlar). – Toshkent A.Qodiriy nomidagi nashriyot, 1993.

3. Axmedova M., Abdurahmonova N., Jumaev M. Matematika. 1-sinf uchun darslik. T.: "Turon-iqbol". 2008-yil.
4. Божович Л. И. Проблемы формирования личности. –М.: Воронеж 1997 г
5. Бондаренко С.М. Проблема формирования познавательного интереса при классно-групповом и программированном обучении: по материалам психолого-педагогической литературы. //Вопросы алгоритмизации и программирования обучения. /Под.ред. Л.Н.Ланды. Москва., 1973 г.
6. Burxonov S., Xudoyorov O', Norqulova Q. Matematika. Umumiy o'rta ta'lim maktablarining 3-sinfi uchun darslik. "Sharq" nashriyot matbaa aksiyadorlik kompaniyasi bosh tahririyati. –T.: 2012 yil. 208 bet.
7. Васильев И.А., Магомед Эминов М.Ш. Мотивация и контроль за действием. М. 1991 г. 143 с.

